

Anacronismo é o melhor amigo do filósofo: uma resposta ao problema da estética medieval levantado por Andreas Speer

Anachronism is the philosopher's best friend: a response to the problem of medieval aesthetics raised by Andreas Speer

João Lázaro Ribeiro Caixeta
Graduando, UFU
joalrcaixeta@gmail.com

RESUMO

O presente artigo propõe-se a responder acerca da utilidade do anacronismo na investigação filosófica, posicionando-se no decorrer do trabalho a favor do anacronismo ao historiador da filosofia e, provocativamente, colocando o anacronismo como o melhor amigo do filósofo. Partindo da definição etimológica e filosófica sobre o que é um conceito e, então, levantando o argumento de Andreas Speer à aplicação retrospectiva de categorias modernas ao pensamento medieval. Em seguida, ao se usar o exemplo da estética como caso exemplar de um conceito para se guiar em suas investigações filosóficas, inicialmente, o presente estudo revelará duas possíveis abordagens a um conceito: (i) a definição restrita, que só reconhece um conceito após sua formulação explícita, e (ii) a definição ampla, que admite a presença implícita de conceitos antes de sua explicitação. Todavia, não se posicionará a favor de nenhuma; mas sim propor-se-á uma terceira via, que articula ambas as definições. Esta terceira abordagem reconhece a existência de campos pré-conceituais e sugere que o filósofo identifique analogias sem impor categorias contemporâneas. Chega-se, assim, à conclusão que o anacronismo, longe de ser um erro metodológico, é na realidade um instrumento heurístico, desde que usado com consciência crítica e respeito às diferenças históricas.

Palavras-chave: História da Filosofia; Anacronismo; Estética Medieval; Conceito Filosófico.

ABSTRACT

This article aims to address the usefulness of anachronism in philosophical investigation, taking a position throughout the text in favor of anachronism for the historian of philosophy and, provocatively, presenting anachronism as the philosopher's best friend. It begins with an etymological and philosophical definition of what a concept is, then introduces Andreas Speer's argument against the retrospective application of modern categories to medieval thought. Using the example of aesthetics as a guiding case of a concept in philosophical inquiry, initially the study presents two possible approaches to the concept: (i) the restrictive definition, which only recognizes a concept after its explicit formulation, and (ii) the broad definition, which admits the implicit presence of concepts before their formal expression. However, the article does not endorse either view exclusively; instead, it proposes a third way, which articulates both definitions. This third approach acknowledges the existence of pre-conceptual fields and suggests that the philosopher should identify analogies without imposing contemporary categories. It concludes that anachronism, far from being a methodological error, is in fact a heuristic tool, as long as it is used with critical awareness and respect for historical differences.

Keywords: History of Philosophy; Anachronism; Medieval Aesthetics; Philosophical concepts.

INTRODUÇÃO

Esta investigação possui como objetivo apresentar uma resposta sobre como lidar com o anacronismo na história da filosofia e, assim, concluir que o anacronismo é o melhor amigo

do filósofo em suas investigações na história da filosofia¹. A história da filosofia frequentemente se depara com alguns desafios metodológicos do anacronismo: como investigar conceitos que não haviam sido formulados e explicitados em determinados contextos históricos? Como investigar certas realidades do pensamento humano que parecem oferecer ao filósofo reflexões sobre um determinado problema, mesmo não havendo um determinado conceito formalizado? O texto que aqui se apresenta possui como exemplo o conceito de estética como ponto de investigação à problemática do anacronismo na história da filosofia.

Começar-se-á propondo a definição de o que é um conceito e, em seguida, qual o surgimento do conceito de estética. Depois, será levantada o problema do estudo de estética medieval – que se revela a problemática da metodologia anacrônica do historiador da filosofia, problemática a qual é articulada por Andreas Speer em suas obras. Posteriormente, levantar-se-á duas maneiras de se abordar um conceito em sua investigação na história da filosofia: (i) a definição restrita de um conceito na história, que rejeita qualquer aplicação retrospectiva de um determinado termo; (ii) a definição ampla de um conceito na história que considera a possibilidade de o conceito estar presente de maneira implícita em um “campo pré-conceitual”, embora um conceito não estivesse formalizado em um dado período. O trabalho não adotará nenhuma dessas posições, mas mostrará uma terceira via que, na verdade, vê mais a definição ampla articulada com a definição restrita como um caminho metodológico ao historiador da filosofia. Resumidamente, definindo o que é conceito, explorando essas duas definições, articulando seus limites e sua aparição na história da filosofia – a partir do problema da estética levantado por Andreas Speer, discutir-se-á como o historiador da filosofia pode equilibrar o rigor metodológico (definição restrita) com a percepção de continuidades e transformações conceituais que permitem entender a filosofia no decorrer do tempo de acordo com a relevância da investigação (definição ampla).

1 O QUE É UM CONCEITO E O NASCIMENTO DO CONCEITO DE ESTÉTICA

O termo conceito vem do latim “*conceptus*” (concebido/concepto), que é o participio passado do verbo *concipere* (conceber, tomar juntamente, captar junto, recolher internamente)². Sem se usar uma falácia etimológica, propõe-se aqui uma reflexão filosófica sobre o uso

¹ No presente trabalho, não se ambiciona uma discussão entre o papel da História da Filosofia e da Filosofia para a formação humana – mesmo que se chegue a articular brevemente como esses se interagem. Mas, a postura que se adota no texto é a de que a História da Filosofia para a formação não deve ser vista apenas como um repertório de ideias ou um catálogo de respostas, mas como uma ferramenta essencial para entender a função e o conteúdo do ensino filosófico, além de fortalecer sua potência crítica na formação humana; cf. Igor Silva Aves, *História da Filosofia e Ensino de Filosofia*, 2024, p. 56-68.

² Cf. *Oxford Latin Dictionary*. Oxford: Clarendon Press, 1968, p. 335 e 338.

profundo dessa palavra na filosofia. Para Tomás de Aquino, o *conceptus* pode ser sinônimo de concepção³, mas, mais precisamente ainda nessa reflexão, é uma expressão mental de algo que o intelecto abstraiu e aprendeu. Conforme a *Summa Theologiae*, I, q. 34, a. 1, rep., e II-II, q. 181, a. 3, rep., é afirmado o *conceptus* ser gerado a partir do conhecimento de algo daquele que o concebe, em outras palavras, é a expressão mental do que o intelecto abstraiu e apreendeu anteriormente. Tomás afirma que “o próprio conceito do coração, por sua natureza, tem que proceder de outro, a saber, do conhecimento daquele que o concebe”⁴. Formado interiormente na mente/razão humana, o *conceptus* capacita o ser humano a expressá-lo por meio da fala, que é o “sinal audível do conceito interior”⁵. O que se procura dizer aqui é que, assim como os animais concebem vida pela gestação para dizer que determinado X foi concebido, a mente humana gera, gesta e produz ideias dentro de si para, posteriormente, expressá-las ao mundo através da linguagem e dizer que aquilo que foi gerado, produzido e, enfim, concebido, é um conceito.

O que significa procurar um conceito (uma concepção da mente humana sobre determinada coisa conhecida) ou um pensamento antes mesmo da aparição explícita desses em algum texto filosófico? Para que se esclareça, na presente investigação utiliza-se o exemplo da estética. Como ponto de partida possui-se a seguinte pergunta: o que significa procurar uma “estética” em uma filosofia ou em um tempo que nem viu o nascimento desse campo de estudo⁶? Sobre a origem da “estética”, o termo *aisthesis* (*αἴσθησις*) – que significa percepção sensorial – distingue-se do termo *noésis* (*νόησις*) – que significa pensamento intelectual –, os equivalentes latinos a esses dois termos seriam, respectivamente, *sensus* (ou *sensatio*) e *intellectus*. Os medievais e os filósofos antigos parecem estar mais em acordo com o uso desses termos, porque são termos que se referem à percepção sensorial, mais ligados à gnosiologia.

A distinção clara que se faz na contemporaneidade de produções, como um quadro, para uma máquina, começa a surgir em Charles Batteux no século XVIII. De fato, é apenas com a atitude dele que a ideia de belas artes se torna explicitamente distinguida das artes mecânicas ou liberais, e que a separação e definição dessas artes foram processos graduais. O termo “estética”, a partir disso, é cunhado por Alexander Gottlieb Baumgarten no século XVIII em “Estética” (*Aesthetica*). Ele reinterpretou a discussão acerca do conhecimento intelectual

³ Cf. *Summa Theologiae*, I, q. 23, a. 8, s.c; *Thomas-Lexikon*, ed. Enrique Alarcón, 2006.

⁴ Tradução própria. *Ipse autem conceptus cordis de ratione sua habet quod ab alio procedat, scilicet a notitia concipientis.*

⁵ Tradução própria. *Signum audibile interioris conceptus.*

⁶ Para uma análise técnica e profunda acerca de uma história da “estética”, ver: Wladyslaw Tatarkiewicz em *A History of Six Ideas: An Essay in Aesthetics*, 1980.

(*cognitio intellectualis*) e de conhecimento sensível (*cognitio sensitiva*), associando o conhecimento sensível ao conhecimento da beleza, criando o termo cognição “estética” (*cognitio aesthetica*) ou simplesmente “estética” (*aesthetica*). Algumas escolas alemãs adotaram esse termo de bom grado, outras, durante um certo tempo, o consideraram “bárbaro”. Immanuel Kant, em seguida, o adota em “Crítica do Juízo”, consolidando, assim, o termo na filosofia.

Contudo, esse ainda não era consolidado como “filosofia da bela arte”, para que assim fosse, autores como Johann Friedrich Herbart e Georg Wilhelm Friedrich Hegel usaram “estética” em seus trabalhos. E é apenas na filosofia hegeliana que o estudo de “estética” enquanto “filosofia da bela arte” se consolida, logo, enquanto disciplina filosófica, a estética foi sistematizada pelos iluministas alemães e pelos idealistas. Hegel a utiliza como “filosofia da bela arte” em “Lições sobre a Estética”, durante suas palestras sobre a filosofia da arte em Berlim no século XIX. Nessa obra, Hegel diz: “A autêntica expressão para nossa ciência é, porém, ‘filosofia da arte’ e, mais precisamente, ‘filosofia da arte bela’”. Portanto, é evidente que foi Hegel quem consolidou a “estética” como uma disciplina filosófica. Além disso, foi ele quem a definiu, pela primeira vez, como a “filosofia da bela arte”⁷.

O que resultaria caso se tomasse os termos de estética e de arte pós-hegeliano como equivalentes aos termos anteriores ao seu surgimento? Bem, acerca disso parece que Umberto Eco já havia ponderado ao dizer que o pensamento medieval sobre as artes estava alinhado com o pensamento clássico, ou seja, quando (antigos e medievais) falam sobre *τέχνη* e *ars*, não necessariamente se referem a um “objeto belo”, nem a um “prazer estético” e tampouco a um “estímulo sensível”, como concebido na arte contemporânea, mas sim a uma habilidade. Para desenvolver esse argumento, em *Il Problema Estetico in Tommaso D’Aquino* (1970), Eco procura estabelecer os termos *Pulchrum* e *Ars* como equivalentes ao Belo e Arte, sem se atentar, contudo, às rupturas semânticas e ontológicas que separam esses termos nos respectivos contextos históricos. Além disso, em *Arte e bellezza nell'estetica medievale* (1997), Eco se radicaliza, aplicando, desta vez, o mesmo método de equivalência terminológica a toda suposta estética medieval, chamando seu método de “uma definição o mais possível sincrética e tolerante”⁸. Em *Études d'esthétique médiévale*, Edgar de Bruyne parece realizar o mesmo, ainda

⁷ Em *Beyond Art and Beauty In Search of the Object of Philosophical Aesthetics*, Andreas Speer (2000, p. 74) afirma: “Although one can find the first attempts to found a philosophical aesthetics in Baumgarten and Kant, it was mainly Hegel who restricted the proper object of the aesthetica – defined by Baumgarten as ‘scientia cognitionis sensitivae’ – to the *schöne Künste*, the fine arts, and established aesthetics as an autonomous philosophical discipline”.

⁸ Eco, 1997, p. 3. *Una definizione quanto più possibile sincretica e tollerante.*

mais ao afirmar que se assim fizer, permitiria uma melhor compreensão acerca da vida, mentalidade e experiência medieval⁹.

A crítica a essa abordagem será denominada como crítica à equivalência anacrônica entre os conceitos de *Ars-Pulchrum* e Arte-Belo, que aparenta ter sido inicialmente articulada por Andreas Speer. Em *Aesthetics*, Andreas Speer (2012, p. 661) defende o seguinte: “É revelador que em mais ou menos todas as histórias de estética medieval, como as de Edgar de Bruyne ou Umberto Eco, são fundamentadas em equalizar ‘pulchrum’ e ‘belo’, ‘ars’ e ‘arte’, ‘artifex’ e ‘artista’”¹⁰. Em *Beyond Art and Beauty In Search of the Object of Philosophical Aesthetics* (2000, p. 73-88), Speer parece enfatizar que se deve evitar impor conceitos modernos (como belo, arte e artista) a um período que operava sob lógicas completamente diferentes, mesmo em um certo momento reconhecendo uma característica hermenêutica; em *Kunst und Schönheit: Kritische Überlegungen zur mittelalterlichen Ästhetik* (1993, p. 945–961), Speer defende que falar de arte ou “estética” na filosofia medieval é anacrônico, essas são menos expressões subjetivas e mais representações teológicas funcionais, integradas ao saber filosófico, místico e prático da época, ou seja, usadas para representar a teologia de forma prática.

De fato, quando analisadas, as abordagens de Eco e de De Bruyne não parecem justificar de forma concreta o que significaria uma “estética” medieval. Mas, com o objetivo de investigar como um historiador da filosofia deve se portar metodologicamente acerca do anacronismo, pode-se propor duas maneiras distintas de definir um conceito na história da filosofia: (i) definição restrita; (ii) definição ampla. Em seguida, procurar-se-á mostrar uma definição mais benéfica ao filósofo e ao historiador da filosofia quando ambas as definições são articuladas de forma consciente¹¹.

2 AS DEFINIÇÕES: RESTRITA E AMPLA

Sobre a (i) definição restrita, em *Apologie pour l'Histoire ou Métier d'Historien*, Marc Bloch¹² (1941) afirma que a sociedade humana conserva palavras mesmo quando o fenômeno

⁹ Bruyne, 1998, p. XVII-XIX.

¹⁰ Tradução própria. *It is revealing that more or less all histories of medieval aesthetics like those of Edgar de Bruyne or Umberto Eco are based on equating ‘pulchrum’ and ‘beautiful’, ‘ars’ and ‘art’, artifex and ‘artist’.*

¹¹ Ao se analisar a obra *Investigações acerca do conceito de arte* (2014), de Debora Pazetto Ferreira e a obra *Descartes e a dimensão estética do Compendium Musicae* (2019) de Frederico D. P. Sousa, a pesquisa propõe definições amplas e restritas de estética, análogas aos conceitos de arte, para que, então, sejam propostas definições amplas e restritas dos conceitos filosóficos.

¹² Utiliza-se aqui a noção de transformação semântica proposta por Marc Bloch, segundo a qual certos termos persistem historicamente mesmo quando seu conteúdo se modifica (1941). Essa referência serve, de forma deliberadamente provocativa, para sustentar momentaneamente uma definição restrita – que impede a aplicação

se transforma, assim, de certo modo, mantendo o nome, mas mudando sua semântica. Tome-se o exemplo que ele oferece. Bloch (1941) defende que a palavra *servus* (latim) evolui para *serf* (francês medieval), mas a condição do servo na Idade Média era muito diferente da escravidão romana. O termo persistiu, mas seu conteúdo jurídico e social mudou radicalmente.

Eis aí o anacronismo: a aplicação retrospectiva de categorias, conceitos ou lógicas a pensamentos e contextos históricos em que tais formulações ainda não existiam ou operavam sob regras distintas. Anacronismo deveras advém do grego e do latim (*αναχρονισμός* - *anachronismus*) e, etimologicamente, o prefixo *ἀνά-* indica um movimento tanto para trás no tempo quanto para cima em direção a uma hierarquia de verdade, unido ao radical *χρόνος* (tempo).

Deveras, segundo Bloch (1941), o anacronismo é presente na tentativa de realizar uma equivalência terminológica entre o *servus* ao *serf*; é, efetivamente, considerar esses nomes equivalentes por terem semelhanças morfológicas, desconsiderando suas semânticas tão distintas; conseqüentemente, essa prática fundamenta a crítica ao anacronismo na história da filosofia, ao denunciar a imposição de categorias contemporâneas a um pensamento que opera sob lógicas distintas. Analogicamente aos termos demonstrados por Bloch, quando assim se faz, *Ars-Pulchrum* são reduzidos aos conceitos aplicados (Arte-Belo), ignorando o valor que possuem em seu próprio tempo e em sua própria filosofia. Outrossim, o mesmo aconteceria ao tentar aplicar “estética” – definição hegeliana de “filosofia da bela arte” – ao medieval, assim, ignorando que para este a “estética” é desconhecida. Aliás, para o medieval não há distinção entre “estética” ou *sensus*.

Nota-se, finalmente, que o problema levantado por Andreas Speer parece cair na definição restrita. Contudo, é preciso distinguir a posição de Speer do essencialismo que Arthur C. Danto defendera, pois este defende uma definição universal de arte, comprometido com a ideia de que a arte possui condições necessárias e suficientes que permanecem eternamente as mesmas, independentemente de tempo e lugar¹³. Contrariamente a Danto, Speer rejeita qualquer essência universal para a estética; pois realizar equivalências pode distorcer realidades históricas específicas, mas isso não inviabiliza a atitude de um pesquisador, caso consciente de seu uso¹⁴. Porém, efetivamente, Speer parece ser restritivo. De fato, sua postura revela-se restritiva ao argumentar que, no caso do binômio arte/estética, a ruptura semântica é tão

do termo “estética” a períodos anteriores à sua sistematização moderna. No entanto, vale notar que o próprio Bloch não defende uma rigidez conceitual absoluta, como se verá posteriormente.

¹³ Cf. Danto, 2006, p. 106 *apud* Pazzeto, 2014, p. 142.

¹⁴ Como Bloch (1941, p. 154) diz: « *Car choisir l'équivalent, c'est postuler une ressemblance* ».

profunda que a equivalência terminológica moderna se torna enganosa, recaindo no erro do anacronismo.

Assim, Speer (2000) se opõe de forma explícita à definição a favor do anacronismo essencialista de Arthur C. Danto. Ele evita adotar a postura de Danto e sustenta que uma disciplina de “estética” faria sentido apenas no contexto dos ambientes socioculturais medievais. Assim, embora admita a existência de uma *Ars-Pulchrum* na Idade Média, Speer argumenta que não há justificativa para equipará-la mecanicamente aos conceitos contemporâneos de Arte e Belo, nem reduzir o *sensus* medieval à estética moderna. O historiador deve, portanto, investigar as concepções medievais como resultantes de seu próprio tempo.

Se se adota a definição restrita como um ponto metodológico de história da filosofia, nota-se que ela evita projeções indevidas de categorias contemporâneas sobre contextos em que tais categorias simplesmente não existiam. Se se aplicar retroativamente (anacronicamente) termos como “estética”, “ética”, “epistemologia” ou “consciência” sem levar em conta a sistematização histórica pela qual um conceito passa, será resultada uma distorção do próprio conceito e do próprio pensamento filosófico de um determinado autor – aplicação a qual poderia obscurecer o real pensamento e ideias de um determinado autor em seu tempo.

Nesta questão da metodologia – que se conecta à definição restrita enunciada no presente texto –, na conclusão de “*Meaning and Understanding in the History of Ideas*”, Skinner defende (1969, p. 48-53) que se deve focar na intenção do autor quando a obra foi feita, ou seja, saber para que público ela foi destinada e como ela foi entendida; mapeando as convenções linguísticas e as possibilidades de comunicação disponíveis no contexto histórico do texto. Mais notadamente, Skinner defende que buscar respostas contemporâneas em textos antigos é inútil, pois isso é, de fato, anacrônico e os contextos históricos são tão distintos e a produção textual é tão distinta que torna inviável a busca. Ou seja, o passado não fornece respostas ao historiador da filosofia, mas sim é um outro modo de pensamento humano – que se define pelos seguintes: um desafio moral; um desafio cognitivo; um desafio filosófico ao desafiar textos antigos sem o anacronismo. Eis o trecho do autor:

Segue-se que o objetivo essencial, em qualquer tentativa de entender os enunciados em si, deve ser de recuperar essa complexa intenção por parte do autor. E segue-se disso que a metodologia apropriada da história das ideias deve preocupar-se, primeiramente, em delinear toda a gama de comunicações que poderiam ter sido convencionalmente realizadas, na ocasião em questão, por meio do enunciado em questão e, em seguida, em traçar as relações entre esse enunciado e esse contexto

linguístico mais amplo, como meio de decodificar a intenção real do autor em questão¹⁵.

Contudo, se se assume o ponto de Speer articulado com essa metodologia proposta por Skinner, uma mudança semântica é tão profunda que invalida qualquer investigação que parta da contemporaneidade? Seria possível estabelecer analogia entre “estética” e outras disciplinas a Idade Média? Tem-se um problema, como equilibrar o ponto de partida contemporâneo da pesquisa com o respeito à diferença histórica? Por exemplo, ao aplicar essa posição restrita rigidamente, essa posição ignora as discussões de Tomás de Aquino sobre *pulchrum* porque não se encaixam, de certo modo, na “filosofia da bela arte” hegeliana¹⁶. Nessa definição, não se pode falar em “estética” antes do século XVIII, pois falta-lhe sistematização. Apenas seria possível caso se considerasse os fenômenos exclusivos de determinado tempo, sem projeções históricas. A definição restrita, nesse sentido, funciona como um instrumento de proteção hermenêutica: impede que conceitos deturpem passados filosóficos, respeitando, assim, suas respectivas diferenças históricas e respeitando o nascimento de um conceito de uma rede de pensamento filosóficos, rede de pensamentos e de práticas próprios, ou seja, adotando a postura de rigor historiográfico de um historiador da filosofia.

Agora, em oposição a essa, observar-se-á como se daria a definição ampla, definição a qual levanta críticas à restrita. A (ii) definição ampla defende que, embora em um determinado tempo não houvesse formalização ou explicitação de determinado conceito na produção filosófica, não se pode dizer que o que é expresso por determinado conceito não existia implicitamente na vida e nas obras desse tempo. Bloch (1941, p. 158-159) afirma que mesmo que o conceito de “consciência de classe” não fosse presente formalmente no vocabulário do Antigo Regime francês, não dir-se-ia que não havia uma certa “consciência de classe” nos operários do norte francês no século XVIII, assim, descrevendo uma realidade vivida pelo povo, mesmo que ainda sem o conceito.

Ao focar no campo da sistematização de conceitos e disciplinas filosóficas, notar-se-á a limitação das seguintes afirmações da posição restrita: que determinado conceito, ao menos ao nível do implícito, não haja utilização precursora; por fim, que o conceito é fruto exclusivo de

¹⁵ Skinner, 1969, p. 49. Tradução própria. *It follows that the essential aim, in any attempt to understand the utterances themselves, must be to recover this complex intention on the part of the author. And it follows from this that the appropriate methodology for the history of ideas must be concerned, first of all, to delineate the whole range of communications which could have been conventionally performed on the given occasion by the utterance of the given utterance, and, next, to trace the relations between the given utterance and this wider linguistic context as a means of decoding the actual intention of the given writer.*

¹⁶ Para uma investigação acerca do conceito de belo em Tomás de Aquino, ver: Monachese, *Tommaso d’Aquino e la bellezza*, 2016.

determinado tempo e que não herda nada de relações históricas e intelectuais anteriores. Pois essa posição restrita defenderia que Platão – e todos os pensadores anteriores a Aristóteles – estejam completamente desprovidos de lógica, pelo simples fato de não haver a sistematização da disciplina da lógica; seria inválida qualquer investigação acerca da lógica em Platão ou nos pré-socráticos, por conta do anacronismo.

Em *La logique et son histoire, d'Aristote à Russell*, Robert Blanché (1985) se posiciona explicitamente contra essas defesas da posição restrita; ele defende que a lógica passou de um movimento do implícito – que é a lógica de Platão, dos pré-socráticos e dialéticos – ao explícito – a lógica formalizada por Aristóteles enquanto área de estudo, mesmo que de certo modo já houvesse algum uso em Platão e nos dialéticos. Efetivamente, a lógica foi determinada enquanto área de estudo filosófica e conceito filosófico por Aristóteles, todavia, não aparenta haver uma inexistência da lógica anteriormente a Aristóteles, ou seja, havia uma lógica no discurso, mesmo que não sistematizada. Sobre isso, Blanché (1985, p. 22) afirma o seguinte: “feitas essas ressalvas, não podemos deixar de reconhecer o papel de Platão na preparação da lógica. E, desde logo, por uma descoberta capital, que ele próprio não explorou, mas que claramente enunciou.” Ou seja, se posicionando contrariamente à posição restrita quanto aos conceitos filosóficos, ele argumenta o não nascimento nem de conceitos filosóficos nem de sistemas de pensamento prontos e *ex nihilo*, deveras, eles são efeitos de uma relação discursiva prévia, que lhes dá forma antes mesmo de serem nomeados ou sistematizados — o que Foucault (1969) denomina de formação discursiva ou campo pré-conceitual, isto é, um campo de formação que existe previamente ao surgimento do conceito¹⁷.

As condições do pensamento humano e do surgimento de conceitos não são apenas racionais, intelectuais e sensíveis, pelo contrário, elas advêm também de um sistema de regras discursivas que permitem o surgimento do conceito, em outras palavras, é um campo que existe previamente à sistematização de um conceito, seguindo regras discursivas que tornam possível o surgimento de ideias, crenças, teorias e estruturas de pensamento que normalmente se estuda na história e na história da filosofia.

Ao se utilizar anacronicamente um conceito da história da filosofia, nota-se que conceitos como lógica, epistemologia, direito etc., não surgem de um núcleo imutável e que nem sejam resultantes específicos de contextos socioculturais, mas que são formados pelas

¹⁷ Em *L'Archéologie du Savoir*, Michel Foucault (1969, p. 84) defende o seguinte: “*Le champ préconceptuel laisse apparaître les régularités et contraintes discursive qui ont rendu possible la multiplicité hétérogène des concepts, puis au-delà encore le foisonnement de ces thèmes, de ces croyances, de ces représentations auxquelles on s'adresse volontiers quando on fait l'histoires de idées*”.

relações históricas discursivas antes de serem definitivamente nomeados. Vê-se que compreender os conceitos, a partir da definição ampla, mostra que, mesmo não sendo nomeado, o conceito opere ao nível pré-discursivo ou pré-conceitual. Por exemplo, conceitos como *τέχνη*, *ars* e arte e *αἴσθησις*, *sensus* e estética não seriam considerados, nesta definição, como da mesma família e mesmo núcleo, já que isso poderia a deixar excessivamente ampla, se os considera, todavia, de famílias distintas, mas com traços de parentescos¹⁸.

3 A TERCEIRA VIA

Mas, ao contrário do que propõe a definição ampla, não se pode usar anacronicamente os problemas de forma ingênua; não se pode impor categoriais conceituais contemporâneas a tempos distintos sem notar a diferença terminológica, semântica, intelectual, sensorial e histórica do tempo passado. Tendo isso em vista, a pesquisa apresenta a terceira via, a qual busca ser uma articulação entre as duas anteriores. A metodologia para um historiador da filosofia é a seguinte proposta: uma terceira via que tem noção da transformação que um conceito sofre para seu surgimento (do pré-conceitual ao conceitual), mas que seja capaz de mapear transformações dos conceitos e ser consciente das diferenças entre esses. O rigor histórico-filosófico é indispensável, nisso a terceira via se posiciona de acordo com Speer e Skinner, mas, contrariamente a estes autores, a filosofia deve partir de problemas contemporâneos e se lançar ao passado, sem reduzir o passado à contemporaneidade; deve-se delimitar à investigação das problemáticas emergentes da filosofia de um tempo, adotando uma cautela metodológica quanto aos termos, para que não se os faça cair em projeções indevidas quanto aos seus significados.

Quando se observa um conceito e se mapeia o seu surgimento, saber-se-á que ele é resultante de relações históricas, sociais, culturais, científicas e filosóficas antes mesmo de ser nomeado e sistematizado. Nessa perspectiva, não há de se impor categorias modernas, mas identificar problemas análogos em contextos distintos; não há de usar o anacronismo de forma ingênua em uma definição ampla irrestrita. Não se deve se perguntar: “havia uma problemática contemporânea no passado? Como posso defender que há esse problema?”, é frutífero se se reformular como: “Como o passado pensava esse problema? Como esse problema se articula com o nosso tempo e nossos problemas? Como esse problema se difere? Como aquele problema pode ter originado esse?”.

¹⁸ Cf. Tatarkiewicz, 1980, p. 34-36.

Aliás, quando se pensa no surgimento de um conceito, não é que um filósofo o invente por um brilho de criatividade *ex nihilo*, mesmo que haja evidentemente alguns filósofos mais brilhantes que outros, mas sim que ele mapeia e sistematiza aquilo que já existe através de uma atitude passiva e, ativamente, transforme esse conceito em um sistema seu – que é construído criticamente a partir do pensamento do filósofo que se constitui: de relações sociais; relações históricas; relações intelectuais discursivas explícitas e implícitas¹⁹. Se se observa o surgimento de um conceito a partir dessa via proposta, o filósofo não se limitaria em apenas organizar um certo pensamento pré-conceitual em um conceito dentro de um sistema, mas ele possui um papel de o organizar em um determinado sistema concebido e o transformar ativamente em seu tempo²⁰. E, o historiador da filosofia, ao usar genuinamente o anacronismo, é capaz de notar como certos conceitos atravessam o tempo e como, de fato, eles fornecem respostas aos problemas contemporâneos, a partir da concepção original do passado.

Tome-se novamente a “estética” como exemplo: ao investigar anacronicamente a “estética” antes da sistematização hegeliana, essa terceira via possui consciência genuína (ao contrário da ampla) que a “estética” é resultante de relações discursivas, históricas e sociais antes de ter sido sistematizada como conceito filosófico e disciplina. Embora, como se viu, as críticas de Andreas Speer sobre a definição restritiva de “estética” – como disciplina sistematizada pelos alemães – parecerem inviabilizar qualquer investigação de “estética”, ao torná-la anacrônica filosoficamente, parte-se da ideia de uma estética de seus problemas contemporâneos sem reduzir os problemas passados aos seus problemas, mas tem-se consciência que seus desafios contemporâneos são resultantes daqueles outros. Pois, por exemplo, certas reflexões de Tomás sobre o *pulchrum* não são “estética” no sentido hegeliano, mas parte de uma formação discursiva medieval onde o *pulchrum* e *sensus* eram pensados em relação à metafísica e à ontologia — um campo pré-conceitual que, de certo modo, permite o surgimento da estética como disciplina autônoma ao se pensar o belo e os sentidos.

Afinal, a inclusão dessa terceira via sugere explicitamente que o pensamento filosófico deve ser, conjuntamente, a incursão consciente na própria História do Pensamento Humano. O

¹⁹ Cf. Gramsci, 1996, p. 13-14.

²⁰ Todos os seres humanos são filósofos, assim como Gramsci (1996, p. 13) afirma, no sentido de que recebem, organizam e produzem visões de mundo. Mas, ao se tratar de pensadores consagrados da tradição ocidental, é necessário equilibrar dois gestos: de um lado, como propõe Bárbara Carine (2021, p. 25), recusar a desresponsabilização moral e política daqueles que, em suas obras, reforçaram discursos desumanizadores; de outro, manter o rigor metodológico do historiador da filosofia, que não se apressa em rotular autores, mas identifica conceitos e estruturas de pensamento historicamente situadas. Por isso, em vez de afirmar “filósofo X é Y”, propõe-se dizer: “pode-se notar a construção do conceito Y presente no tempo de X, em seus escritos”; o que permite responsabilizar sem simplificar, investigar sem neutralizar a posição histórica.

anacronismo, quando despido da ingenuidade (via ampla) e operado sob o rigor restrito do mapeamento conceitual (via restrita), deixa de ser um erro para se tornar um instrumento heurístico que permite o filósofo navegar propriamente. A partir disso, não se diz que ele é uma distorção do passado, mas um excelente guia na História da Filosofia, permitindo que o pensamento atual, ponto de partida inevitável, se reconheça e se compreenda no tempo. Portanto, o anacronismo não é um inimigo, mas um excelente companheiro (um melhor amigo) do filósofo que o conduz à investigação através da História, mantendo o pensamento vivo e reconhecendo sua origem do pré-conceitual ao conceitual – da preconcepção à concepção.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Diante desse dilema, o artigo propôs uma terceira via, que articula a definição ampla com a definição restrita. Essa abordagem reconhece que o anacronismo, longe de ser um mero obstáculo, pode ser um “amigo do filósofo” quando manejado com consciência metodológica. Ao invés de rejeitar completamente a aplicação retrospectiva de conceitos, o historiador da filosofia (o filósofo) é chamado a equilibrar o rigor na delimitação do significado original de um termo com a percepção de que certas realidades do pensamento humano podem se manifestar de maneiras diversas ao longo do tempo, mesmo sem uma formulação conceitual explícita.

Brevemente, a investigação demonstra que o historiador da filosofia não deve se limitar de nenhum modo por categoriais definidas. Mas para não se limitar, ele há de ter um cuidado terminológico que respeite as rupturas semânticas e ontológicas, ao mesmo tempo em que permite a identificação de campos “pré-conceituais” e a compreensão de como os conceitos se desenvolvem na história, assim como o pensamento. O filósofo navega entre os conceitos e os pensamentos – a capacidade de navegar entre as realidades históricas e a amplitude conceitual não limita o filósofo a entender o pensamento do passado isolado do presente: é um enriquecimento da filosofia no presente, transformando o anacronismo de um problema em uma ferramenta heurística valiosa à investigação filosófica.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

AQUINO, Tomás de. **Summa theologiae**. Curato da P. Caramello. Taurini [Torino], Marietti, 1926.

AQUINO, Tomás de. **Opera Omnia**. Corpus Thomisticum, Navarra, 2019. Disponível em: <http://www.corpusthomicum.org/iopera.html>.

- AVES, Igor Silva. **História da Filosofia e Ensino de Filosofia**: considerações a partir das reflexões de Franklin Leopoldo e Silva. *Discurso*, v. 54, p. 56-68, 2024.
- BLANCHÉ, Robert. **História da Lógica de Aristóteles a Bertrand Russel**. Lisboa: Edições 70, 1985.
- BRUYNE, Edgar de. **Études d'esthétique médiévale**. Préface de Maurice de Gandillac. Paris: Albin Michel, 1998.
- ECO, Umberto. **Il problema estetico in Tommaso d'Aquino**. Milano: Bompiani. 1970.
- ECO, Umberto. **Arte e bellezza nell'estetica medievale**. Milano: Bompiani. 1997
- FOUCAULT, Michel. **L'archéologie du savoir**. Paris: Gallimard, 1969.
- GRAMSCI, Antonio. **Il materialismo storico e la filosofia di Benedetto Croce**. 3. ed. Roma: Editori Riuniti, 1996.
- MONACHESE, Angela. **Tommaso d'Aquino e la bellezza**. Roma: Armando, 2016.
- OXFORD LATIN DICTIONARY**. Oxford: Clarendon Press, 1968.
- PAZETTO, Debora. **Investigações acerca do conceito de arte**. 2014. 318 f. Tese (Doutorado em Filosofia) – Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas, Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, 2014.
- PINHEIRO, Bárbara Carine Soares. **Filosofia de onde? Filosofia para quem? Considerações éticas em afroperspectiva na filosofia Ubuntu**. 2021. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Filosofia) – Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas, Universidade Federal da Bahia, Salvador, 2021.
- SCHÜTZ, Ludwig. **Thomas-Lexikon**. 3. ed. Editado por Enrique Alarcón. Pamplona: Universität von Navarra, 2006. Disponível em: <https://www.corpusthomisticum.org/tl.html>.
- SOUSA, Frederico Duarte Pires de. Descartes e a dimensão estética do *Compendium Musicae*. **ArteFilosofia**, Ouro Preto, n. 27, p. 208-230, dez. 2019.
- SKINNER, Quentin. Meaning and Understanding in the History of Ideas. **History and Theory**, v. 8, p. 3-53, 1969.
- SPEER, Andreas. Kunst und Schönheit: Kritische Überlegungen zur mittelalterlichen Ästhetik. In: **Kunst und Schönheit im Mittelalter**. Köln, p. 945-966, 1994.
- SPEER, Andreas. Beyond Art and Beauty: In Search of the Object of Philosophical Aesthetics. **International Journal of Philosophical Studies**, v. 8, p. 73-88, 2000.
- SPEER, Andreas. Aesthetics. In: MARENBNON, John (Ed.). **The Oxford Handbook of Medieval Philosophy**. Oxford: Oxford University Press, p. 662-680, 2012.

TATARKIEWICZ, Władysław. **A History of Six Ideas: An Essay in Aesthetics**. Tradução de Christopher Kasparek. Dordrecht: Springer Netherlands, 1980.

Data de submissão: 12/07/2025

Aprovado para publicação: 16/12/2025